

RELAÇÃO ENTRE PACIENTES COM DIABETES MELLITUS TIPO II E O DESENVOLVIMENTO DE DOENÇAS CARDIOVASCULARES – REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Deixe um comentário / Caderno de Ciências da Saúde / Por Revista F&T

10.5281/zenodo.6575157

Autores:

Catherina Salzano Chalela¹,
Gabriela Macedo Gonçalves¹,
Gabriella de Carvalho Gomes¹,
Luana Goes Costa¹
Deny Anderson dos Santos².

Filiação:

Discente da Universidade Anhembi Morumbi, São Paulo / SP, Brasil
Docente da Universidade Anhembi Morumbi, São Paulo / SP, Brasil

RESUMO

O Diabetes Mellitus tipo II (DM2) é uma doença metabólica que afeta milhares de pessoas todos os anos, caracterizada pela resistência à insulina nas células, que gera um aumento da demanda de síntese da insulina pelas células beta encontradas no pâncreas na tentativa de compensar o déficit em sua ação. A persistência deste quadro gera uma exaustão das células β pancreáticas, causando uma deficiência na secreção da insulina nestes pacientes, levando, posteriormente, a um quadro

de hiperglicemia persistente. Essa síndrome metabólica é representada por um conjunto de fatores de risco cardiovascular.

As doenças cardiovasculares (DCV) são alterações no funcionamento do sistema cardíaco, que afetam suas funções vitais como o transporte de oxigênio e nutrientes necessários para que as células executem suas tarefas.

Considerando que a associação de DM2 com doenças cardiovasculares (DCV) é um grave problema à saúde pública, esse tema foi escolhido devido à sua alta incidência e seu impacto ao sistema público de saúde.

Este artigo tem como objetivo revisar bibliografias sobre o DM2 correlacionando-o à DCV, em específico a aterosclerose, reunir informações que demonstrem como o DM2 está diretamente associado a DCV, seus fatores comuns e terapias multimodais que englobam ambas as patologias, em específico novas intervenções terapêuticas ligadas ao receptor do Peptídeo Semelhante ao Glucagon (GLP-1).

Palavras chaves: Diabetes Mellitus tipo II (DM II), Doenças cardiovasculares, GLP-1, Distúrbios metabólicos.

ABSTRACT

Type II Diabetes Mellitus (DM2) is a metabolic disease that affects thousands of people every year, characterized by insulin resistance in cells, which generates an increased demand for insulin synthesis by beta cells found in the pancreas in an attempt to compensate for the deficit in its action. The persistence of this condition generates an exhaustion of pancreatic β cells, causing a deficiency in the secretion of insulin in these patients, subsequently leading to a condition of persistent hyperglycemia. This metabolic syndrome is represented by a set of cardiovascular risk factors.

Cardiovascular diseases (CVD) are changes in the functioning of the cardiac system, which affect its vital functions such as transporting oxygen and nutrients necessary for cells to perform their tasks.

Considering that the association of DM2 with cardiovascular diseases (CVD) is a serious public health problem, this topic was chosen due to its high incidence and its impact on the public health system.

This article aims to review literature on DM2 correlating it with CVD, specifically atherosclerosis, gathering information that demonstrates how DM2 is directly associated with CVD, its common factors and multimodal therapies that encompass both pathologies, in particular new interventions therapies linked to the glucagon-like peptide (GLP-1) receptor.

Keywords: type 2 Diabetes Mellitus (T2DM), cardiovascular diseases, GLP-1, metabolic disorders.

1. INTRODUÇÃO

O Diabetes Mellitus tipo II (DM2) faz parte de um grupo complexo e heterogêneo de distúrbios metabólicos caracterizados pela resistência à insulina e diminuição da função das células β pancreáticas levando a um quadro de hiperglicemia crônica (MCLELLAN *et al.*, 2007).

A insulina e o glucagon são hormônios produzidos pelas células pancreáticas, sendo responsáveis pela manutenção da homeostase dos níveis de glicídios específicos através do controle da liberação da glicose na corrente sanguínea, absorção intestinal, captação pelos tecidos periféricos, mobilização (glucagon) ou armazenamento (insulina) em situações de carência e excesso nutricional (KHORAMI *et al.*, 2015).

Após um aumento dos níveis plasmáticos de glicose (Figura.1), é estimulado a secreção de insulina pelas células β pancreáticas, que ao ser liberada na corrente sanguínea, estimula a entrada da glicose nas células onde será utilizada em diferentes vias metabólicas. Após as necessidades energéticas serem concluídas a glicose é armazenada em forma de glicogênio no fígado. Em situações em que os níveis de glicose diminuem na corrente sanguínea, células α pancreáticas, liberam o hormônio glucagon, responsável por promover a hidrólise do glicogênio em glicose, levando ao aumento da glicose na corrente sanguínea (GRILO, 2019)

Quaisquer perturbações na sua síntese ou na sua via de sinalização poderão conduzir a falhas neste controle. Em resultado, poderão levar ao aparecimento de situações de insulinopenia e/ou insulinoresistência e, conseqüentemente, originar o quadro clínico do Diabetes Mellitus (DM) (JANA *et al.*, 2018).

Figura 1. Ação da insulina e glucagon no controle da glicose. Na fase pós-prandial, há um aumento da taxa de glicose na corrente sanguínea, estimulando as células beta pancreáticas a liberarem insulina. Após sua utilização sistêmica e celular, a glicose é absorvida pelo fígado e armazenada na forma de glicogênio. Em casos de baixa taxa de glicose circulante, as células alfa pancreáticas são estimuladas a liberarem glucagon, que hidrolisa o glicogênio armazenado no fígado em glicose (Fonte: Adaptado de RHCASTILHOS, 2022).

A resposta inflamatória contribui diretamente para a ocorrência de DM2, causando resistência à insulina e que, por sua vez, é intensificada na presença de hiperglicemia para promover complicações de longo prazo do diabetes. A íntima relação entre o DM2 e as doenças cardiovasculares estão atreladas à hipótese do “solo comum”, ou seja, as duas apresentam mesmos componentes genéticos e mesmos antecedentes ambientais, sendo a hiperglicemia, resistência insulínica e aumento de ácidos graxos livres, consideradas as principais causas das complicações diabéticas (MCLELLAN *et al.*, 2007; PANENI *et al.*, 2013).

As complicações relacionadas a esse distúrbio são responsáveis pelo aumento da morbidade e mortalidade que, além de diminuir a qualidade e a expectativa de vida dos portadores, está se tornando um problema no que se refere ao ônus financeiro para os sistemas de saúde. De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), estima-se que o número total de pessoas com diabetes mellitus no mundo irá aumentar de 171 milhões no ano de 2000 para 380 milhões em 2030. Nos países da América Central e do Sul, a prevalência de DM foi estimada em 26,4 milhões de pessoas e projetada para 40 milhões no ano de 2030 (BRASIL, 2013). O diabetes Mellitus é uma das patologias que mais afetam a população mundial em todos os estágios de desenvolvimento,

segundo dados da Federação Internacional de Diabetes o número de pessoas com a doença aumentou em 74 milhões, totalizando 537 milhões de adultos no mundo com diabetes em 2021 (BARRETO, 2021).

Estudos sobre custos hospitalares e com medicamentos por algumas doenças crônicas, como o DM2, vêm demonstrando o impacto econômico dessas doenças para o Sistema Único de Saúde (SUS), bem como que o diabetes aliado a hipertensão são potenciais preditores clínicos para o agravamento dos casos, aumento do tempo de internação e apresentam consequente associação positiva com maior custo de tratamento (MARINHO *et al.*, 2011)

Tendo em mente a necessidade da compreensão da patogênese, dos principais fatores de risco e dos mecanismos moleculares subjacentes, permitindo estabelecer uma base para sua prevenção e terapia, o presente projeto objetivou descrever e analisar alguns dos principais estudos publicados nas últimas décadas, correlacionando o DM2 a doenças cardiovasculares (DCV), destacando os mecanismos inflamatórios no desenvolvimento e progressão do DM2 e no desenvolvimento de complicações diabéticas. Além do uso de fármacos agonistas do Peptídeo I Semelhante ao Glucagon (GLP-1), no tratamento tanto de DM2 como em suas complicações cardiovasculares.

2. OBJETIVOS

2.1. Geral:

Relacionar o diabetes mellitus tipo II com o desenvolvimento de doenças cardiovasculares.

2.2. Específicos:

- Realizar uma revisão bibliográfica para contribuição de construções teóricas com o intuito de auxiliar em projetos futuros correlacionando o Diabetes Mellitus tipo 2 e doenças cardiovasculares;
- Revisar a eficácia de intervenções terapêuticas relacionadas ao Diabetes Mellitus tipo II associadas a doenças cardiovasculares;
- Revisar os efeitos e a eficácia dos agonistas de receptores GLP-1 (Peptídeo Semelhante ao Glucagon do tipo I) como nova intervenção terapêutica para ambas as patologias.

3. METODOLOGIA

O presente trabalho utiliza o referencial da pesquisa bibliográfica, entendida como o ato de indagar e de buscar informações sobre determinado assunto, através de um levantamento realizado em base de dados nacionais e estrangeiros, com o objetivo de reunir referências que liguem o Diabetes Mellitus tipo 2 as doenças cardiovasculares, além de abordar as novas intervenções terapêuticas envolvendo o agonista do receptor GLP-1 (Peptídeo Semelhante ao Glucagon do tipo I).

Para a realização desta revisão bibliográfica foram selecionadas referências publicadas entre 1990 e 2021. Foi efetuada uma revisão de artigos, livros, revistas científicas e literaturas (teses, dissertações, trabalhos apresentados em congressos, relatórios dentre outras), tendo sido consultadas as bases de dados *Medline*, *PubMed*, *Google Acadêmico* e *Scielo*. Foram selecionados artigos escritos em inglês, português e espanhol.

As palavras-chaves utilizadas para procura do material bibliográfico foram:

diabetes mellitus tipo II, aterosclerose, síndrome metabólica, diagnóstico laboratorial, GLP-1, doenças cardiovasculares.

4. DESENVOLVIMENTO

4.1. Epidemiologia e Solo comum

Segundo dados da Federação Internacional de Diabetes, houve o aumento de 16% de incidência de DM na população mundial entre 2019 e 2021. Cerca de 6,7 milhões de pessoas morreram no mundo em decorrência dessa patologia, sendo que no Brasil o número de mortes é de mais de 214 mil entre pessoas de 20 e 79 anos. Estimativas recentes destacam que 16,8 milhões de brasileiros possuem diabetes, cerca de 7% da população. Os dados apresentados são alarmantes, uma vez que as Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT), como DM e DCV representam mais de 70% das mortes mundiais, estimando 38 milhões de mortes anuais (BARRETO, 2021).

A síndrome metabólica (SM) é uma patologia de caráter multifatorial sendo, em sua grande maioria, acompanhada de quadros de alto risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares (DCV) associada ao Diabetes Mellitus do tipo II (DM2), essa relação é sugerida pelos antecedentes genéticos e ambientais comuns. Além da hiperglicemia, a resistência insulínica e o aumento de ácidos graxos livres, podemos destacar também como fatores de riscos comuns entre ambas as patologias a dislipidemia aterogênica, elevação da pressão sanguínea, elevação da glicose plasmática, estado pró-trombótico e estado pró-inflamatório, características comuns que levaram à hipótese mais aceita atualmente, a do "solo comum". (PORTA; CASTILHO; GUS, 2006) (HAFFNER *et al.*, 2000).

Na admissão hospitalar de pacientes com DM2 que apresentam infarto agudo do miocárdio, a glicose sanguínea é fator prognóstico independente para mortalidade, assim como idade, insuficiência cardíaca prévia e duração do diabetes (LAAKSO, 1999). Um estudo de coorte realizado no Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul, incluindo 200 pacientes com Síndrome Coronariana Aguda (SCA), mostrou que 42% apresentaram glicemia acima de 110 mg/dL na admissão, sendo que níveis sanguíneos de glicose em jejum iguais ou superiores que 100 mg/dL indicam estado pré-diabético e somente 19% do pacientes tinham diagnóstico prévio de diabetes. Dos pacientes com hiperglicemia, 86% tiveram infarto do miocárdio como manifestação de SCA. A média da glicemia encontrada para eventos cardíacos intra-hospitalares foi de 157 mg/dL, e, para

eventos pós hospitalares, foi de 143 mg/dL. A hiperglicemia associou-se de maneira significativa com eventos intra-hospitalares ($p= 0,01$) e com mortalidade pós-hospitalar ($p= 0,002$). Entre os óbitos ocorridos na fase hospitalar, 70% dos pacientes tinham glicose aumentada (DUARTE; PELLANDA; PORTAL, 2005).

O tipo de DCV presente em pacientes diabéticos é, prevalentemente, mais severo do que no paciente sem esta patologia (NICHOLS e BROWN, 2002). Dados recentes do National Health and Nutrition Examination Study (NHANES) mostraram que a mortalidade por doença cardíaca diminuiu 36,4% em homens não diabéticos quando comparada com homens diabéticos, que não ultrapassou os 13,1% ($p<0,001$). Em mulheres diabéticas houve aumento de 23% na mortalidade por doença cardíaca, e declínio de 27% em mulheres não diabéticas ($p<0,001$), mostrando que, na população geral, a redução na mortalidade cardiovascular e melhora no tratamento não é observada nos diabéticos, em especial nos do sexo feminino (RAZA e MOVAHED, 2003).

4.2. Fisiopatologia e alterações metabólicas

O DM2 desencadeia uma série de alterações metabólicas, sendo a hiperglicemia, a resistência insulínica e o aumento de ácidos graxos as principais disfunções que provocam disfunção endotelial, alterações de mecanismos moleculares e modificação da função e estrutura dos vasos sanguíneos (CARVALHO; COLAÇO; FORTES, 2006).

Estudos em humanos com diabetes insulino dependente e não insulino dependente mostraram disfunção endotelial quando comparada com a função vascular em indivíduos não diabéticos (CERIELLO e MOTZ, 2004)

A hiperglicemia é caracterizada por altos níveis de glicose na corrente sanguínea, seja pela produção insuficiente de insulina pelo organismo, resposta auto imune, insuficiente ação da insulina, modificações estruturais na molécula da insulina (dificultando a sua interação com o seu receptor específico) ou a combinação dos fatores (BERTONHI e DIAS, 2018). O aparecimento da hiperglicemia em pacientes com SM aceleraram o processo aterogênico em desenvolvimento. (HAFFNER *et al.*, 2000).

A hiperglicemia induz uma série de eventos celulares que elevam a produção de Espécies Reativas de Oxigênio (ROS) nas mitocôndrias via cadeia respiratória. O excesso de ROS, como o ânion superóxido, diminuem a biodisponibilidade do óxido nítrico (NO), através da sua transformação em peroxinitrito, um radical altamente tóxico, capaz de alterar proteínas e modificar suas funções (AMARANTE *et.*, 2007). A liberação de superóxido é induzida pelo estresse oxidativo, devido a alterações na cadeia transportadora de elétrons das mitocôndrias, e o aumento da atividade da (NADPH) oxidase (complexo enzimático ligado à membrana de várias células que é voltado para o espaço extracelular). A NADPH oxidase (NOX) gera superóxido a partir do NADPH nas células (SHEN, 2010).

O aumento da atividade de NOX foi detectado em pacientes diabéticos. A hiperglicemia e a hiperlipidemia aumentaram a expressão de NOX nas células endoteliais vasculares. A superprodução de ROS resultante da disfunção mitocondrial ou ativação de NOX está associada ao desacoplamento da enzima óxido nítrico sintase endotelial (SHEN, 2010). Os ROS também são responsáveis por oxidar o co-fator tetrahidrobiopterina da óxido nítrico sintetase (NOS) inativando a enzima e conseqüentemente diminuindo a produção de NO, predominando então, a produção de ânion superóxido (AMARANTE *et al.*, 2007).

O ânion superóxido é capaz de criar uma cascata de reações que resultam em aumento da produção de mais radicais livres, levando à redução da produção de NO e vasodilatação dependente do endotélio. Conseqüentemente o aumento na produção de mais radicais livres favorece a glicação não-enzimática tanto da glicose, de proteínas lipoproteínas plasmáticas com a conseqüente produção de produtos de glicação avançada (AGE) (AMARANTE *et al.*, 2007). Os produtos finais da glicação avançada (AGEs) constituem uma classe de moléculas heterogêneas formadas a partir de reações a amino carbonil de natureza não-enzimática, desenvolvidos aceleradamente no estado hiperglicêmico do diabetes (BARBOSA; OLIVEIRA; SEARA, 2008).

A presença de AGE nas placas ateroscleróticas, assim como de proteínas glicadas, sugeriria um maior estresse oxidativo. O aumento da expressão de moléculas de adesão é devido a formação de AGEs favorecendo a migração de monócitos e linfócitos T em áreas suscetíveis da túnica íntima arterial onde aconteceria a oxidação do colesterol LDL (lipoproteína de baixa densidade) e LDL glicadas. Também há um estímulo da síntese de fatores endoteliais que estimulam a proliferação de células musculares lisas, como o fator derivado de plaquetas (PDGF) e o fator de crescimento semelhante à insulina tipo 1 (IGF-1) (AMARANTE *et al.*, 2007).

A hiperestimulação das células β pela altas taxas de glicose circulante leva à ativação de isoformas da fosfolipase C (PLC), promovendo a hidrólise de fosfolípidos de membrana e gerando inositol 1-4-5-trifosfato (IP3) e diacilglicerol (DAG). O DAG além de aumentar a concentração de cálcio no meio intracelular, também é responsável por ativar a proteína quinase C (PKC) (JONES; PERSAUD; HOWELL, 1991). A PKC ativa proteínas dos grânulos secretórios de insulina que, juntamente com o Ca^{2+} , promovem a ativação do sistema de microtúbulos e microfilamentos, responsável pela translocação desses grânulos para as proximidades da membrana plasmática e conseqüente exocitose. Outra função proposta para a PKC é de ativação da adenilato ciclase (que também ocorre por outros mecanismos, durante a glicólise) com o conseqüente aumento do conteúdo intracelular de AMPc (HUGHES e ASHCROFT, 1992).

A indução da produção de AMPc ativa a proteína quinase A (PKA), que estimula a secreção de insulina por duas maneiras distintas: pela fosforilação do canal de Ca^{2+} sensível à voltagem, permitindo a entrada do íon nas células; e pela fosforilação de alguns componentes não específicos da maquinaria secretora, que garantem sua eficiência nas células (HUGHES e ASHCROFT, 1992).

A resistência à insulina é uma condição metabólica onde no DM2 pode estar presente por um longo período. Quando as células não têm mais a capacidade de compensar essa resistência insulínica, após o aumento na produção da insulina, ocorre a Tolerância Diminuída à Glicose (IGT), ou seja, uma hiperglicemia na fase pós-prandial, com glicose em jejum na faixa normal (CERIELLO e MOTZ, 2004).

A resistência ocorre quando as células do nosso corpo, em especial as células dos músculos, da gordura e do fígado não respondem corretamente à insulina e não conseguem absorver facilmente a glicose do sangue e devido aos altos níveis séricos, o pâncreas não consegue produzir insulina suficiente para compensar o *déficit* na sua ação (AGUIAR; DUARTE; CARVALHO, 2019).

A insulino_resistência, tanto sistêmica como vascular, tem sido associada a maior incidência de hipertensão e dislipidemia, assim como à tolerância diminuída à glicose, facilitando o processo aterosclerótico e conseqüentemente o desenvolvimento de DCV (WANG *et al.*, 2016) (WANG; GOALSTONE; DRAZIN, 2004).

Nas pessoas com DM2, a resistência à insulina também está associada ao aumento de níveis de ácidos graxos livres no plasma, conduzindo ao aumento da produção hepática de glicose e de insulina, bem como ao aumento das reservas de triglicéridos (DEFRONZO *et al.*, 2015). Desta forma, a presença de níveis aumentados de triglicéridos induzida pela resistência à insulina interliga o DM ao risco aumentado de ocorrência de dislipidemia aterogênica, outro fator de risco partilhado entre DM2 e DCV (INTERNATIONAL DIABETES FEDERATION, 2016).

O aumento dos ácidos graxos livres ocorre devido ao fato de que, em células pancreáticas os Ácidos Graxos Livres (AGL) do citoplasma são convertidos à acil-CoA pela acil-CoA sintetase. Em condições basais, a molécula de acil-CoA de cadeia longa (LC-CoA) é transportada para a mitocôndria via carnitina-palmitoil-transferase-1 (CPT-1), onde é beta oxidada. Na presença de concentrações elevadas de glicose, este processo é inibido e ocorre devido ao aumento da concentração de malonil-CoA formado como resultado do aumento do metabolismo da glicose. Malonil-CoA inibe a CPT-1, permitindo o acúmulo de LC-CoA no citoplasma (CHEN *et al.*, 1994) (DEFRONZO, 2004).

Esses ácidos graxos ao estimular o retículo endoplasmático a liberar cálcio, promovem o aumento do cálcio no citoplasma, o que diretamente contribui para a exocitose de insulina (DEENEY *et al.*, 1992)

Todos os mecanismos citados alteram a função e estruturas dos vasos sanguíneos, diminuindo a biodisponibilidade do óxido nítrico derivado do Endotélio (e-NO), principal protetor contra o processo de aterosclerose, e leva a um aumento do estresse oxidativo, elevando a formação de radicais oxigênio, como o superóxido, que reage com o e-NO, levando à sua degradação (BARBOSA; OLIVEIRA; SEARA, 2008).

4.3. Doenças cardiovasculares

As Doenças Cardiovasculares (DCV) são alterações no funcionamento do sistema cardíaco, sendo este o responsável por transportar oxigênio e nutrientes necessários às células para executarem suas funções (MAGALHÃES *et al.*, 2014).

A aterosclerose se trata de um complexo processo sistêmico crônico-inflamatório, causado por formação de placas de ateroma, que acomete a túnica íntima das artérias de grande e médio calibre, obstruindo o fluxo sanguíneo (FALUDI *et al.*, 2017).

O NO exerce função na modulação do diâmetro e resistência vascular, através da sua habilidade em relaxar o músculo liso vascular. A diminuição de NO no diabetes está associada com a predisposição aterogênica dos pacientes afetados (CERQUEIRA e YOSHIDA, 2002). A atenuação do NO, permite que ocorra o aumento do fator de transcrição nuclear pró-inflamatório kappa beta (NF- κ), responsável pelo aumento da expressão de quimiocinas e citocinas inflamatórias e moléculas de adesão leucocitária, migração de células musculares vasculares da túnica média para dentro da íntima vascular, e posterior formação de células espumosas macrofágicas, caracterizando o início do processo de aterosclerose (AMARANTE *et al.*, 2007) (Figura 2).

No início da formação da placa aterosclerótica, a disfunção endotelial é caracterizada pelo aumento da expressão e liberação de moléculas de adesão, incluindo selectina endotelial (E-selectina), molécula de adesão intercelular-1

(ICAM-1) e molécula de adesão de células vasculares-1 (VCAM-1). A expressão de ICAM-1 ativa células endoteliais e leva à ativação inflamatória, que, por sua vez, é uma etapa importante para o desenvolvimento e progressão da aterosclerose. (STORCH *et al.*, 2017).

Liberadas em resposta a estímulos de citocinas inflamatórias, lipopolissacarídeos bacterianos e lipoproteínas de baixa densidade oxidadas (LDL-ox), promovem a adesão célula-célula e célula-matriz extracelular, acumulando células espumosas no espaço subendotelial, aumento da espessura da parede do vaso e redução ou mesmo obstrução completa do lúmen vascular (STORCH *et al.*, 2017).

Os AGL são também considerados biomarcadores precoces de lesão endotelial e aterosclerose, com implicações importantes para a prevenção e tratamento de DCV (FALUDI *et al.*, 2017).

Figura 2. Alterações metabólicas desencadeadas pelo DM2. No diabetes hiperglicemia, resistência à insulina e aumento dos ácidos graxos livres, provocam disfunção endotelial alterando mecanismos moleculares que alteram a função e estrutura dos vasos sanguíneos. Eles incluem, estresse oxidativo, ativação da proteína quinase C (PKC) e ativação do receptor de produtos finais de glicação avançada (RAGE). Estas alterações diminuem a biodisponibilidade do óxido nítrico (NO), ativam o fator de transcrição nuclear kappa-B (NF-κB) e aumentam os fatores pró-trombóticos como o inibidor do ativador de plasminogênio -1 (PAI-1). (Fonte: Adaptado de AMARANTE et., 2007).

4.4. Tratamento da Doença Cardiovasculares (DCVs) em pacientes diabéticos do tipo II (DM2)

Com o avanço da ciência, foram desenvolvidos novos fármacos para o tratamento do DM2, como os incretinomiméticos (agonistas dos receptores de GLP-1 e inibidores da dipeptidil peptidase 4) e os inibidores dos transportadores de sódio glicose 2 (inibidores da SGLT-2) (CARVALHO, *et al.*, 2016).

O Peptídeo Semelhante ao Glucagon do tipo I (GLP-1) é um hormônio secretado pelas células L do intestino delgado após as refeições (ARAKAWA *et al.*, 2010), responsável por melhorar a hiperglicemia aumentando a secreção de insulina, através do aumento dos níveis intracelulares de AMPc nas células β pancreáticas. O receptor de GLP-1 é um receptor acoplado à proteína G estimulatória (Gs), portanto sua ativação resulta no aumento dos níveis intracelulares de AMPc, através da ativação de enzima adenilato ciclase (AC). O aumento do AMPc intracelular, ativa a PKA e ocorre uma elevação dos níveis de cálcio intracelular, desencadeando a exocitose da insulina para a corrente sanguínea (LIM; KIM; NAUCK, 2018). Além de diminuir a secreção de glucagon (KOLTERMAN *et al.*, 2003) e atrasar transitoriamente o esvaziamento gástrico, reduzindo o apetite e consequentemente a ingestão de alimentos (LIM; KIM; NAUCK, 2018), em células endoteliais

vasculares, o GLP-1 estimula a produção de NO, efeitos que podem melhorar a fisiopatologia diabética (ARAKAWA *et al.*, 2010).

Uma única administração de GLP-1 não seria eficaz para o tratamento de DM2 porque ele apresenta uma meia vida de 2 minutos. Esse hormônio é rapidamente degradado pela enzima dipeptidil peptidase-4 (DPP-4), porém o tratamento realizado com agonistas do receptor de GLP-1 que são resistentes à essa enzima como a exenatida, tem o perfil ideal e estão sendo estudados no controle de DM2 (ARAKAWA *et al.*, 2010).

4.4.1. Agonistas dos receptores da GLP-1

Os agonistas de GLP-1 atuam mimetizando os efeitos do GLP-1 endógeno, onde após um aumento dos níveis plasmáticos de glicose, estimulam a secreção de insulina pelas células β pancreáticas e inibem a secreção de glucagon pelas células α pancreáticas. Essa ação acontece devido a ligação desses agonistas aos receptores de GLP-1 presentes na membrana das células pancreáticas (CARVALHO *et al.*, 2016). Estão presentes também no coração, nas células endoteliais, células musculares lisas, macrófagos e monócitos (ARAKAWA *et al.*, 2010)

Os agonistas dos receptores da GLP-1 promovem efeitos cardiovasculares, como a redução na pressão arterial sistólica, efeitos protetores no miocárdio, na hipertensão, na aterosclerose, melhora no perfil lipídico estando associado a diminuição de peso (CARVALHO *et al.*, 2016).

4.1.2. Agonistas do Receptor do Peptídeo Semelhante ao Glucagon do tipo I e Aterosclerose.

É conhecido que o DM2 acelera o curso clínico da aterosclerose. A aterosclerose é um processo patológico associado a reações inflamatórias. A adesão de monócitos às células endoteliais da íntima arterial é considerado um dos primeiros eventos no desenvolvimento da aterosclerose. Esse evento é mediado por moléculas de adesão, onde os monócitos ligados ao endotélio invadem a parede vascular, causando um processo inflamatório, mediado por citocinas secretadas pelos macrófagos pró-inflamatórios. Desse modo, monócitos/ macrófagos desempenham um papel crucial na formação no mecanismo patológico da aterosclerose (ARAKAWA *et al.*, 2010; NAGASHIMA *et al.*, 2011; ROSS, 1999).

Em estudos relacionados ao processo fisiopatológico da doença, foi destacado o efeito anti-inflamatório direto da exendina-4 nos monócitos/ macrófagos, através da redução na expressão de mediadores inflamatórios como TNF- α e proteína quimiotática de monócitos-1 (MCP-1), em macrófagos ativados, citocinas importantes no desenvolvimento aterosclerótico. Neste complexo trabalho, foi utilizado LPS para induzir uma resposta inflamatória, levando ao aumento da expressão de TNF- α e MCP-1 em macrófagos ativados. Investigando os efeitos de várias concentrações de exendina-4 (0,03-3 nmol/L) em neutralizar essa resposta, em todas as concentrações foi suprimido significativamente os níveis de expressão de TNF- α e MCP-1 em macrófagos (Figura. 3, A). Para explorar o mecanismo de supressão induzida por exendina-4,

ocorreu a pré-incubação de macrófagos peritoneais com MDL-12330A, um inibidor específico de anticorpos, ou forskolina, um ativador de anticorpos. A adição de MDL-12330A suprimiu o efeito inibitório da exendina-4 nos níveis de expressão de TNF- α e MCP-1 (Figura. 3, B). A forskolina suprimiu significativamente a expressão de TNF- α e MCP-1 induzida por LPS em macrófagos, e os níveis de expressão por forskolina foram semelhantes aos da exendina-4 (Figura 3, C) (ARAKAWA *et al.*, 2010).

Figura 3. A exendina-4 reduz a resposta inflamatória através da via de sinalização de AMPc em macrófagos. (Fonte. ARAKAWA *et al.*, 2010)

Os dados sugerem que os efeitos inibitórios da exendina-4 sobre a expressão de TNF- α e MCP-1 são amplamente dependentes da ativação da enzima AC, e eventualmente inibiria o desenvolvimento da aterosclerose ao regular a inflamação em macrófagos.

Esses efeitos exclusivos da ativação do receptor GLP-1 podem ajudar no desenvolvimento de novas intervenções terapêuticas para doenças cardiovasculares em pacientes com diabetes tipo 2.

5. CONCLUSÃO

As evidências apresentadas levam à hipótese de que o estresse oxidativo pode ser considerado o principal agravador do “solo comum” associado ao diabetes e o desenvolvimento de doenças cardiovasculares. O estresse oxidativo é o mecanismo patogênico que leva da resistência à insulina ao diabetes evidente, a capacidade de um medicamento de prevenir ou reverter o estresse oxidante pode ser responsável por sua utilidade clínica. De acordo com as evidências discutidas neste artigo, é sugerido que a interrupção da superprodução de superóxido pela cadeia de transporte de elétrons mitocondrial estabilize as vias envolvidas no desenvolvimento do processo de estresse oxidativo.

Em conclusão, a síntese exacerbada de radicais livres pode ser considerada a chave na geração de resistência à insulina, diabetes e doença cardiovascular. Com os avanços científicos sobre o uso direto dos receptores de GLP-1, muitos novos tratamentos multimodais estão sendo desenvolvidos e podem se tornar estratégias importantes para combater a crescente epidemia de diabetes associada ao desenvolvimento de doenças cardiovasculares, sendo uma verdadeira emergência em nosso futuro.

6. REFERÊNCIAS

1. AGUIAR, C.; DUARTE, R.; CARVALHO D. New approach to diabetes care: from blood glucose to cardiovascular disease. **Revista Portuguesa de Cardiologia**, v.38, n.1 p.53-63, jan. 2019.
2. AMARANTE, R. *et al.* Diabetes Mellitus como fator de risco na aterogênese. **Revista Arquivos Médicos**, v.52, n.3, p.87-93, set.-dez. 2007.
3. ARAKAWA, M. *et al.*, Inhibition of Monocyte Adhesion to Endothelial Cells and Attenuation of Atherosclerotic Lesion by a Glucagon-like Peptide-1 Receptor Agonist, Exendin-4. **Diabetes**. v.59, n.4, p.1030-1037, abr. 2010.
4. BARBOSA, J, H, P.; OLIVEIRA, S, L.; SEARA, L, T. O papel dos produtos finais da glicação avançada (AGEs) no desencadeamento das complicações vasculares do diabetes, **Arquivos Brasileiros de Endocrinologia & Metabologia**, v.52, n.6, p.940-950, mar, 2008.
5. BARRETO, E. Diabetes aumentou 16% na população mundial nos últimos dois anos. **CNN Brasil**, 2021. Disponível em: <<https://www.cnnbrasil.com.br/saude/diabetes-aumentou-16-na-populacao-mundial-nos-ultimos-dois-anos/>>. Acesso em: 21 de mai. de 2022.
6. BERTONHI, L, G.; DIAS, J, C, R. Diabetes mellitus tipo 2: aspectos clínicos, tratamento e conduta dietoterápica, **Revista Ciências Nutricionais Online**, v.2, n.2, p.1-10, 2018.
7. CARVALHO, D. *et al.*, Agonistas dos receptores do GLP-1 no Tratamento da Diabetes Tipo 2. **Rev. Port. De Diabetes**. v.11, n.4, p.154-166, dez, 2016. Disponível em: <[hps://www.researchgate.net/profile/Jose_Silva-Nunes/publication/313315544_Agonistas_dos_Receptores_do_GLP-1_no_Tratamento_da_Diabetes_Tipo_2_GLP](https://www.researchgate.net/profile/Jose_Silva-Nunes/publication/313315544_Agonistas_dos_Receptores_do_GLP-1_no_Tratamento_da_Diabetes_Tipo_2_GLP)>
8. CARVALHO, M, H, C.; COLAÇO, A, L.; FORTES, Z, B. Citocinas, disfunção endotelial e resistência à insulina, **Arq Bras Endocrinol Metab**, v.50, n.2, 16. 304-312, abr, 2006.
9. CERIELLO, A.; MOTZ E. Is oxidative stress the pathogenic mechanism underlying insulin resistance, diabetes, and cardiovascular disease? The common soil hypothesis revised. **Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology**, v. 24, n.5 p.816-823, mai. 2004.
10. CERQUEIRA, N, F.; YOSHIDA, W, B. Óxido nítrico: revisão, **Acta Cir. Bras**, v. 17, n. 6, p. 417-423, 2002.
11. CHEN, S. *et al.*, More direct evidence for a malonyl-CoA-carnitine palmitoyltransferase I interaction as a key event in pancreatic beta cell signaling, **Diabetes**, v.43, n.7, p.878-883, jul, 1994.
12. DEENEY, J, T. *et al.*, Acyl-CoA esters modulate intracellular Ca²⁺ handling by permeabilized clonal pancreatic beta cells, **J Biol Chem**, v.267, n.28, 19840-19845, out, 1992.
13. DEFRONZO, R, A. *et al.*, Type 2 diabetes mellitus, **Nat Rev Dis Primers**, n.1, p.15019, jul, 2015.
14. DEFRONZO, R, A. Pathogenesis of type 2 diabetes mellitus, **Med Clin North Am**, v.88, n.4, p.787-835, jul, 2004.
15. DUARTE, E, R.; PELLANDA, L, C.; PORTAL, V, L. Inflammatory, Lipid, and Metabolic Profile in Acute Ischemic Syndrome: Correlation with Hospital and Posthospital Events. **Arq Bras Cardiol**, v.84, n.2, p.122-129, feb, 2005.

16. FALUDI, A, A. *et al.*, Atualização da Diretriz Brasileira de Dislipidemias e Prevenção da Aterosclerose – 2017. **Arquivos Brasileiros de Cardiologia [online]**, v. 109, n. 2, 2017.
17. GRILO, B. Disfunção mitocondrial na diabetes. 2019. 65 f Monografia (Mestrado em Ciências Farmacêuticas) – Faculdade de Farmácia da Universidade de Coimbra. Coimbra, 2019.
18. HAFFNER, S, M. *et al.*, Insulin-resistant prediabetic subjects have more atherogenic risk factors than insulin-sensitive prediabetic subjects: implications for preventing coronary heart disease during the prediabetic state, **Circulation**, v.101, n.9, p.975-980, mar, 2000.
19. HUGHES, S, J.; ASHCROFT, S, J. Cyclic AMP, protein phosphorylation and insulin secretion. In: Flatt P, ed. **Nutrient Regulation of Insulin Secretion**, p.274-288, 1992.
20. INTERNATIONAL DIABETES FEDERATION. Diabete and cardiovascular disease. Brussels: **International Diabetes Federation**, 2016.
21. JONES, P, M.; PERSAUD, S, J.; HOWELL, S,L. Protein kinase C and the regulation of insulin secretion from pancreatic B cells, **J Mol Endocrinol**, v.6, n.2, p.121-127, abr, 1991.
22. KHORAMI, S, A, H. *et al.*, PI3K/AKT pathway in modulating glucose homeostasis and its alteration in Diabetes, **Annals of Medical and Biomedical Sciences**, v. 1, n. 2, p.46-55, out, 2015.
23. KOLTERMAN, O, G. *et al.*, Synthetic Exendin-4 (Exenatide) Significantly Reduces Postprandial and Fasting Plasma Glucose in Subjects with Type 2 Diabetes, **The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism**. v. 88, n.7, p.3082–3089, jul. 2003.
24. LAAKSO, M. Benefits of strict glucose and blood pressure control in type 2 diabetes: lessons from de UK Prospective Diabetes Study, **Circulation**, v.99, n.4, p. 461-462, feb, 1999.
25. LIM, S.; KIM, K. M.; NAUCK, M. A. Glucagon-like Peptide-1 Receptor Agonists and Cardiovascular Events: Class Effects versus Individual Patterns. **Trends in Endocrinology & Metabolism**. v.29, n.4, p.238-248, abr. 2018.
26. 2MAGALHÃES, F, J. *et al.*, Fatores de risco para doenças cardiovasculares em profissionais de enfermagem: estratégias de promoção da saúde, **Rev Bras Enferm**, v. 67, n.3, p.394-400, mai-jun, 2014.
27. MARINHO, M. *et al.*, Análise de custos da assistência à saúde aos portadores de diabetes melito e hipertensão arterial em uma unidade de saúde pública de referência em Recife – Brasil. **Arquivos Brasileiros de Endocrinologia e Metabologia**, v.55, n.6, p.406-411, out. 2011.
28. MCLELLAN, K. C. *et al.*, Diabetes mellitus do tipo 2, síndrome metabólica e modificação no estilo de vida. **Revista de Nutrição**, v.20, n.5, p.515-524, nov. 2007.
29. .NAGASHIMA, M. *et al.*, Native incretins prevent the development of atherosclerotic lesions in apolipoprotein E knockout mice, **Diabetologia**. v.54, n.10, p.2649–2659, mar. 2011.
30. NICHOLS, G, A.; BROWN, J, B. The impact of cardiovascular disease on medical care costs in subjects with and without type 2 diabetes. **Diabetes Care**, v.25, n.3, p.482-486, mar, 2002.
31. PANENI, F. *et al.*, Diabetes and vascular disease: pathophysiology, clinical consequences, and medical therapy: part I. **European Heart Journal**, v.34, n.31, p.2436-2446, mai. 2013.
32. RAZA, J, A.; MOVAHED, A. Current concepts of cardiovascular diseases in diabetes mellitus, **Ins J Cardiol**, v.89, n.2-3, p.123-134, jun, 2003.
33. RHCASILHOS. Insulina. **Wikipédia**, 2022. Disponível em: <<https://pt.wikipedia.org/wiki/Insulina>>. Acesso em: 21 de mai. de 2022

34. ROSS, R. Atherosclerosis – an inflammatory disease, *Mechanisms of Disease*. v.340, n.2, p.115-126, jan. 1999.
35. SHEN, G, X. Oxidative stress and diabetic cardiovascular disorders: roles of mitochondria and NADPH oxidase, *Can J Physiol Pharmacol*, v.88, n.3, p.241-248, mar, 2010.
36. STORCH, A, S. *et al.*, Métodos de Investigação da Função Endotelial: Descrição e suas Aplicações, *International Journal of Cardiovascular Sciences*, v.30, n.3, p.262-273, mai, 2017.
37. WANG, C, C, L. *et al.*, Clinical Update: Cardiovascular Disease in Diabetes Mellitus: Atherosclerotic Cardiovascular Disease and Heart Failure in Type 2 Diabetes Mellitus – Mechanisms, Management, and Clinical Considerations, *Circulation* v.133, n.24, p.2459-2502, jun, 2016.
38. WANG, C, C, L.; GOALSTONE, M, L.; DRAZIN, B. Molecular mechanisms of insulin resistance that impact cardiovascular biology, *Diabetes*, v.53, n.11, p.2735-2740, nov, 2004.

[← Post anterior](#)

Deixe um comentário

Conectado como Dr. Oston Mendes. Sair? Campos obrigatórios são marcados com *

Digite aqui...

Publicar comentário »